

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 053-2023/PD-USS

Pimentel, 26 de abril 2023

VISTO: El Oficio N° 042-2023/VRI-USS, y el acta de Sesión de Consejo Universitario de fecha 22 de abril de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 18° establece que, “Cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las Universidades se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y las Leyes”.

Que, acorde con el artículo 8º de la Ley Universitaria N° 30220, la autonomía inherente a las Universidades, se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; en tal sentido, la actividad académica de la Universidad Señor de Sipán se rige por la autonomía prevista en la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria N° 30220 y normas que regulan los procedimientos administrativos, para alcanzar los fines establecidos en su Estatuto.

Que, el Estatuto de la Universidad Señor de Sipán S.A.C. en su artículo 28 señala que el Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración y dirección de la sociedad con las limitaciones que establecen las leyes y el estatuto en forma enunciativa, las principales atribuciones y facultades del Directorio son:

Inciso 3: “Aprobar las políticas institucionales”.

Inciso 5: “Aprobar los reglamentos, Manual de Organización y Funciones y cualquier otra normatividad de la Universidad.”

Inciso 19: “Conocer y Resolver todos los demás asuntos académicos y administrativos que no están encomendados específicamente a otras autoridades de la Universidad.”

Que, mediante oficio Nro. 042-2023/VRI-USS, el Vicerrector de Investigación remite la propuesta de **ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C. VERSIÓN 8, EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA SE LE DENOMINARÁ CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C. VERSIÓN 9**, el cual obra anexo a la presente resolución.

Mg. Richard Frank Acuña Núñez
Presidente del Directorio
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C.

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 053-2023/PD-USS

Que, con fecha 22 de abril de 2023 el Consejo Universitario revisó la propuesta remitida por Vicerrector de Investigación, acordando con opinión favorable, remitir al Directorio la propuesta de **ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C. VERSIÓN 8, EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA SE LE DENOMINARÁ CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C. VERSIÓN 9**, el cual obra anexo a la presente resolución.

Que, este colegiado habiendo revisado la propuesta por el Consejo Universitario y haciendo uso de su atribución prescrita en los incisos 3, 5 y 19 del artículo 28° del Estatuto de la USS, acuerda **APROBAR LA PROPUESTA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C. VERSIÓN 8, EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA SE LE DENOMINARÁ CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C. VERSIÓN 9.**

Estando a lo expuesto y de conformidad con la potestad que le confiere el Estatuto y los reglamentos vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, LA PROPUESTA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C. VERSIÓN 8, EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA SE LE DENOMINARÁ CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C. VERSIÓN 9., el cual obra anexa a la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: EXHORTAR, a las áreas académicas y administrativas a cumplir fielmente con la Directiva aprobada en la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO, toda disposición emanada por la Universidad que se oponga a la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

USS Mg. Richard Frank Acuña Núñez
Presidente del Directorio
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN SAC.

Universidad
Señor de Sipán

**CÓDIGO DE ÉTICA
EN INVESTIGACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
S.A.C.**

VERSIÓN 09

*Aprobado con Resolución de Directorio N°053 -2023/PD-USS
Del 26/04/2023*

**Pimentel – Perú
2023**

**CÓDIGO DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
S.A.C.**

Código	PP2.RE.04
Versión	09
Fecha:	26/04/2023
Hoja	2 de 19

ÍNDICE

TÍTULO I GENERALIDADES	3
TÍTULO II DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA	6
CAPÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES	6
CAPÍTULO II PRINCIPIOS ESPECÍFICOS	6
CAPÍTULO III PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA	7
TÍTULO III ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA	7
CAPÍTULO I DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN	7
TÍTULO IV DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO	8
CAPÍTULO I DE LAS FALTAS	8
CAPÍTULO II DE LAS SANCIONES	9
CAPÍTULO III INSTANCIAS DEL PROCESO	14
CAPÍTULO IV PRIMERA INSTANCIA	14
SUBCAPÍTULO I DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTOR Y SANCIONADOR	15
SUBCAPÍTULO II FASE LA INSTRUCCIÓN	15
SUBCAPÍTULO III FASE SANCIONADORA	17
CAPÍTULO V SEGUNDA INSTANCIA	18
DISPOSICIONES FINALES	19

**CÓDIGO DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
S.A.C.**

Código	PP2.RE.04
Versión	09
Fecha:	26/04/2023
Hoja	3 de 19

TÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1°: Finalidad

La finalidad del Código de Ética en Investigación de la Universidad Señor de Sipán S.A.C. (en adelante Código de Ética) es garantizar que el proceso de investigación se efectúe en el marco de los principios éticos que establecen las normas vigentes.

Artículo 2°: Objetivo

El Código de Ética tiene como objetivo definir los principios éticos que orientan la actividad investigativa del personal académico y administrativo, estudiantes, egresados de la institución y externos.

Artículo 3°: Alcance

El presente Código de Ética es de cumplimiento obligatorio de todo el personal académico y administrativo, estudiantes y egresados de la Universidad Señor de Sipán S.A.C. (USS S.A.C.), asimismo externos que requieran ejecución de proyectos de investigación dentro de la Universidad.

Artículo 4°: Base legal

El Código de Ética tiene como marco legal las siguientes normas nacionales e internacionales, las cuales consideran la última versión disponibles:

Nacionales:

- a) Constitución Política del Perú.
- b) Ley N° 30220, Ley Universitaria y sus modificatorias
- c) Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
- d) Ley N.° 30806 que modifica diversos artículos de la Ley N.° 28303, 4 de julio 2018.
- e) Decreto Legislativo n.º 822 y su modificación Ley N.º 30276, Ley sobre el Derecho de Autor.
- f) Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
- g) Código Penal y sus modificatorias.
- h) Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú (INS)
- i) Ley N° 30407, Ley de Protección y el Bienestar de los animales domésticos y animales silvestres.
- j) Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.
- k) Código Deontológico del Colegio Médico Veterinario del Perú.
- l) Código Nacional de la Integridad Científica – CONCYTEC.
- m) Estatuto de la Universidad Señor de Sipán S.A.C.
- n) Reglamento de Investigación de la Universidad Señor de Sipán S.A.C.
- o) Reglamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad Señor de Sipán S.A.C.

Internacionales:

- a) Declaración de Helsinki - Principios éticos para la investigación médica que involucra a sujetos humanos - Asociación Mundial de la Medicina.
- b) La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO.
- c) Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos.
- d) Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publications of Scholarly Work in Medical Journals, del International Committee of Medical Journal Editors.
- e) Declaración en Singapur sobre la integridad en la investigación
- f) La Declaración universal de principios éticos para psicólogos y psicólogas de la International Union of Psychological Science.
- g) Guía de pautas éticas en investigación educativa de la American British Educational Research Association - BERA y de la American Educational Research Association – AERA.
- h) Código de ética de IEEE, Advancing Technology for Humanity.
- i) Animal Welfare Act. De USA.
- j) Guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio, del Institute of Laboratory Animal Resources Commission on Life Sciences, National Research Council.
- k) International guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals, de CIOMS.
- l) National Environmental Policy Act, de USA.

Artículo 5°: Glosario¹

Agencia de Financiamiento: Es la institución, programa o fondo que otorga subvenciones pecuniarias para realizar actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

Artículo científico: Es un trabajo de investigación publicado en una revista especializada del conocimiento científico, tecnológico y/o innovador. El objetivo es difundir de manera clara, objetiva y precisa, los resultados de una investigación realizada sobre una determinada área del conocimiento científico, tecnológico y/o innovador.

Asentimiento informado²: Autorización o permiso que otorga el menor de edad para participar en la investigación. A nivel mundial no hay una edad estandarizada para la obtención de asentimiento.

Capítulo de libro: Es la principal división de un libro, la extensión del capítulo varía de acuerdo

¹ Código Nacional de la Integridad Científica, 2019.

² Escuela Nacional de Salud Pública, 2021.

con las intenciones y necesidades del autor y de la especialidad del libro, de esta manera, la extensión de cada capítulo puede diferir considerablemente del resto y realiza una contribución al conocimiento y/o tecnología.

Consentimiento informado³: Autorización voluntaria dada por un paciente o sujeto de investigación, con total comprensión de los riesgos que implican los procedimientos diagnósticos y de investigación y el tratamiento médico o quirúrgico.

Honestidad intelectual: Está dispuesto a evitar el engaño cuando se presenta la oportunidad en todos los aspectos de la investigación. Busca la verdad aún en contra de las propias creencias o ideologías.

Infracción: Es la acción u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en el presente Código.

Integridad Científica: La integridad científica es el resultado de la adhesión a valores y buenas prácticas para conducir y aplicar los resultados del quehacer científico. La integridad científica se aplica en las fases de formulación, proposición y realización de la investigación científica, la comunicación de los resultados y las relaciones de cooperación y mentoría.

Investigación preliminar: Proceso mediante el cual se inicia las averiguaciones a través de diversas diligencias (testimonios, recabar documentos, entre otros) que tiene como objeto iniciar el proceso de investigación sobre una posible mala conducta científica.

Investigación científica: Es todo aquel estudio original y planificado que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. La investigación científica se divide en investigación básica y aplicada.

Investigación fragmentada⁴: Se denomina así a la práctica de fragmentar artificialmente una investigación en porciones menores o unidades publicables mínimas, que son presentadas como artículos independientes en diferentes revistas. Esos fragmentos no aportan aisladamente nada nuevo y le restan impacto a la publicación completa que debería haberse realizado.

Mala conducta científica: Aquella acción u omisión que transgrede los valores, principios y

³ Portal Regional de la Biblioteca virtual en Salud, 2023 (consulta actual).

⁴ Laucirica Hernández, Clara. (2007). ETICA DE LA PUBLICACION CIENTIFICA. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 6(Supl. 5) Recuperado en 24 de marzo de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2007000500013&lng=es&tIng=es.

	CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C.	Código	PP2.RE.04
		Versión	09
		Fecha:	26/04/2023
		Hoja	6 de 19

buenas prácticas que definen la integridad de la investigación científica y de las relaciones entre los investigadores.

Versión sometida a revisión (pre-print): versión del documento antes de la revisión por pares, con los contenidos propuestos por el autor.

Versión final del autor (post-print): versión del documento después de la revisión por pares, con revisiones realizadas.

TÍTULO II DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA

CAPÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 6°: Principios generales que rigen la actividad de investigación científica

- a) Protección de la persona basada en su dignidad y la diversidad sociocultural.
- b) Cuidado sostenible del medio ambiente y de la biodiversidad.
- c) Consentimiento y/o asentimiento informado y expreso.
- d) Transparencia en la elección de los temas de investigación y en la ejecución de la misma.
- e) Cumplimiento de los criterios éticos aceptados y reconocidos por la comunidad científica.
- f) Rigor científico en las investigaciones.
- g) Difusión de los resultados de las investigaciones.

CAPÍTULO II PRINCIPIOS ESPECÍFICOS

Artículo 7°: Principios específicos que rigen la actividad de investigación científica

- a) Respeto al derecho de propiedad intelectual de los investigadores, inventores o autores.
- b) Citar y referenciar adecuadamente las fuentes que se hayan incluido en el estudio, tal como se establece en las normas internacionales.
- c) Se reconoce la participación y contribución solamente de los participantes en la investigación.
- d) La información obtenida se utiliza con la debida reserva y para los objetivos de la investigación.

**CÓDIGO DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
S.A.C.**

Código	PP2.RE.04
Versión	09
Fecha:	26/04/2023
Hoja	7 de 19

CAPÍTULO III

PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA

Artículo 8°: Principios de la integridad científica

- a) Integridad en las actividades de investigación científica y gestión.
- b) Honestidad intelectual en todos los aspectos de la investigación científica.
- c) Objetividad e imparcialidad en las relaciones laborales y profesionales.
- d) Veracidad, justicia y responsabilidad en la ejecución y difusión de los resultados de la investigación científica.
- e) Transparencia, actuando sin conflicto de interés, declarando y manejando el conflicto, sea este económico o de otra índole.

TÍTULO III

ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA

CAPÍTULO I

DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

Artículo 9°: Del Comité Institucional de Ética en Investigación

El Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) es una instancia institucional interdisciplinaria, con autonomía de decisión y tiene el propósito de velar por el respeto a la vida, a la naturaleza y salud de los seres vivos que participen en el proceso de investigación, de conformidad con los principios éticos acogidos por la normativa nacional e internacional, y los acuerdos suscritos por el Perú en la materia. Asimismo, investiga las denuncias de malas conductas científicas que afecten la adhesión a valores y buenas prácticas para conducir y aplicar los resultados del quehacer científico.

Su organización y funciones específicas se encuentran reguladas en el Reglamento del Comité Institucional de Ética en Investigación.

**TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO**

**CAPÍTULO I
DE LAS FALTAS**

Artículo 10°: Concepto de falta disciplinaria

Se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o involuntaria que, estando tipificada como tal por el presente Reglamento, haya sido cometida por el personal académico y administrativo, estudiantes, egresados y externos durante el desarrollo de sus actividades de investigación organizados por la USS. Toda mala conducta científica será tipificada como falta.

Artículo 11°: Clasificación de faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias sancionadas se clasifican en: a. Faltas leves b. Faltas graves c. Faltas muy graves.

Artículo 12°: Faltas Leves

Son faltas leves las siguientes:

- a. Generar conflictos en los grupos de investigación o semilleros de investigación.
- b. Deformar las marcas y signos distintivos de la USS S.A.C. o de otras instituciones.

Artículo 13°: Faltas graves

Son faltas graves las siguientes:

- a. Desarrollo de investigación fragmentada o duplicadas.
- b. Realizar la investigación sin el consentimiento de la persona o institución objeto de estudio.
- c. Presentar información falsa o adulterada en la investigación o manipularla a ventaja propia.
- d. Publicar o divulgar datos confidenciales de una investigación sin autorización del autor.
- e. No registrar citas o referencias de textos copiados o parafraseados.
- f. Registrar citas o referencias falsas.
- g. Reproducir extractos de una creación intelectual de otro inventor, investigador o autor, sin la autorización del propietario de los derechos.
- h. Reproducir, distribuir o vender una creación intelectual financiada por la universidad sin su autorización.
- i. Generar un ambiente crítico de censura y descrédito respecto a la producción intelectual generada en la universidad.
- j. Cometer autoplagio, entendido como la presentación parcial o total como si fuera original de un trabajo u obra propia que ha sido previamente publicados.

**CÓDIGO DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
S.A.C.**

Código	PP2.RE.04
Versión	09
Fecha:	26/04/2023
Hoja	9 de 19

- k. Incumplimiento parcial o total de las actividades de investigación programadas y aprobadas: proyectos de investigación, grupos de investigación, semilleros de investigación, docente investigador, docente RENACYT y otros.

Artículo 14°: Faltas muy graves

Son faltas muy graves las siguientes:

- a. Incluir o excluir de forma indebida a un autor o coautor en una obra científica.
- b. Iniciar un ensayo clínico sin tener la aprobación por el Instituto Nacional de Salud basado en la versión vigente del Reglamento de Ensayos Clínicos del Perú.
- c. Aparecer como inventor, creador o autor sin serlo de una creación intelectual protegida.
- d. Publicar una obra derivada sin autorización del autor de la obra original.
- e. Plagiar un trabajo de investigación, tesis, producto intelectual, obra, creación intelectual, artística o tecnológica.
- f. Apropiarse de forma ilícita de información de una investigación en curso o de la propiedad intelectual.
- g. Publicar una obra que ha recibido financiamiento y/o horas para la realización de la misma por parte de la Universidad Señor de Sipán a nombre de otra institución.
- h. Incumplimiento parcial o total de las actividades de investigación programadas y aprobadas que afecten el bienestar, integridad, vida y del ser vivo.

**CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES**

Artículo 15°: Concepto

Las sanciones son las consecuencias jurídicas de carácter punitivo interno institucional, que se derivan de la comisión de una falta disciplinaria tipificada como tal en el presente Reglamento. Las sanciones se aplicarán según la gravedad de la falta, en estricta observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

Artículo 16°: Grados de participación

El personal académico y administrativo, estudiantes, egresados y externos que participe en calidad de autor, investigador, cómplice o encubridor de actos que el presente Reglamento tipifique como Faltas disciplinarias, será sancionado previa tramitación del proceso disciplinario correspondiente.

Artículo 17°: Clases de sanciones

Las sanciones que podrán imponerse al personal académico y administrativo, estudiantes, egresados y externos, se detallan a continuación:

	CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C.	Código	PP2.RE.04
		Versión	09
		Fecha:	26/04/2023
		Hoja	10 de 19

En el caso de las faltas cometidas por el personal académico, se aplican las siguientes sanciones:

Sanciones Leves

- a. Amonestación escrita.

Sanciones Graves

- a. Suspensión en el cargo por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.
- b. Cese temporal en las responsabilidades investigativas sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) días hasta doce (12) meses.
- c. Inhabilitar dos (2) años en presentación a fondos de investigación de la USS S.A.C.
- d. Inhabilitar en otorgamiento de bono de incentivo, apoyo en pago a las revistas por publicación y traducción por dos (2) años.

Sanciones Muy Graves

- a. Destitución.
- b. Devolución de los fondos entregados por la universidad, en caso de financiamiento externo se hace responsable en forma exclusiva por las sanciones económicas que la falta acarree.
- c. Denuncia ante las autoridades competentes.

Las sanciones correspondientes a los administrativos se regirán por lo establecido en el artículo 65 del Reglamento interno del trabajo.

En el caso de las faltas cometidas por estudiantes, se aplican las sanciones siguientes sanciones:

Sanciones Leves

- a. Amonestación escrita.

Sanciones Graves

- a. Suspensión temporal, consiste en la separación temporal del estudiante de la USS, por un período no menor de uno (1) ni mayor de dos (2) semestres académicos.
- b. Inhabilitar por dos años en integrar a un semillero de investigación o grupo de investigación.

Sanciones Muy Graves

- a. Expulsión.

En el caso de las faltas cometidas por egresados, se aplican las sanciones siguientes sanciones:

Sanciones Leves

- a. Amonestación escrita.

	CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C.	Código	PP2.RE.04
		Versión	09
		Fecha:	26/04/2023
		Hoja	11 de 19

Sanciones Graves

- a. Suspensión temporal, consiste en la prohibición de realizar cualquier tipo de trámite administrativo o académico del egresado de la USS, por un período no menor de dos (2) ni mayor de cuatro (4) semestres académicos.
- b. Inhabilitar en otorgamiento de bono de incentivo, apoyo en pago a las revistas por publicación y traducción.

Sanciones Muy Graves

- a. Anulación del grado académico y título profesional ya entregado y comunicación de su anulación al registro nacional de grados y títulos de SUNEDU si en caso la evaluación dirimente lo requiera en conformidad con lo normado por la Universidad.

En el caso de las faltas cometidas por externos, se aplican independientemente de la gravedad de su falta las siguientes sanciones:

- a. Se cursará comunicación a la institución de procedencia sobre la falta cometida.
- b. De corresponder se informará de la falta al sistema de calificación de investigadores RENACYT y/o similares.
- c. Se inhabilitará definitivamente la participación en futuras actividades de investigación.
- d. Aplicar penalidades económicas las cuales serán determinada por la naturaleza de los daños generados (cuando son cuantificables se tomará como base la pérdida o cuando no son cuantificables será determinado por el órgano pertinente.

Las sanciones se aplicarán previo proceso disciplinario, cuya duración no será mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas. La imposición de cualquier sanción disciplinaria será registrada en el Legajo del personal académico y administrativo, estudiantes y egresados.

Artículo 18°: Calificación y gravedad de la falta

Es atribución del Comité Institucional de Ética en Investigación calificar la falta y sanción, en el marco de las normas vigentes.

Artículo 19°: Amonestación escrita

La amonestación es la comunicación escrita que se le dirige al personal académico y administrativo, estudiante y egresado.

**CÓDIGO DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
S.A.C.**

Código	PP2.RE.04
Versión	09
Fecha:	26/04/2023
Hoja	12 de 19

Artículo 20°: Suspensión

Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio, debidamente comprobado, no pueda ser calificado como leve por las circunstancias de la acción u omisión, será pasible de suspensión respectiva.

Asimismo, que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado, previamente en dos (2) ocasiones con amonestación escrita, es pasible de suspensión.

Artículo 21°: Cese Temporal

Se consideran faltas e infracciones graves, pasibles de cese temporal, la trasgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función, las mismas que están prescritas como faltas graves en el presente Reglamento.

Artículo 22°: Destitución

La transgresión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio, considerada como falta muy grave por el presente reglamento, será sancionada con destitución. Este se materializa a través de la expulsión del personal académico y administrativo de la Universidad y conlleva a la pérdida inmediata de todos los derechos que implica su condición como tal. Adicionalmente, quien hubiera sido separado no volverá a prestar servicio docente, administrativo ni cualquier otro en la USS S.A.C. La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda.

Artículo 23°: Expulsión

Consiste en la separación definitiva del estudiante de la USS y conlleva a la pérdida inmediata de todos los derechos que ostenta como tal y a la pérdida del derecho de readmisión en la USS.

Artículo 24°: Anulación del grado académico y título profesional

Anulación del grado académico y título profesional ya entregado, y comunicación de su anulación al Registro Nacional de Grados y Títulos de SUNEDU. Consiste en la separación definitiva del egresado de la USS S.A.C. y conlleva a la pérdida inmediata de todos los derechos que ostenta como tal y a la pérdida de todos sus derechos en la USS.

Artículo 25°: Concurso de infracciones

Cuando la acción u omisión incurrida por el personal académico y administrativo, estudiante y egresado tipifique más de una infracción de las previstas en el presente Reglamento, se le sancionará por la infracción más lesiva.

Artículo 26°: Reincidencia

En caso de reincidencia respecto de una misma falta, la infracción leve se considerará como infracción grave y la grave como muy grave.

**CÓDIGO DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
S.A.C.**

Código	PP2.RE.04
Versión	09
Fecha:	26/04/2023
Hoja	13 de 19

Artículo 27°: Criterios de gradualidad para imponer sanciones

Al momento de imponer una sanción por una falta disciplinaria, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

Personal académico y administrativo

- a. Los antecedentes sancionatorios del infractor.
- b. Las circunstancias de comisión de la infracción.
- c. La magnitud del daño o perjuicio causado.
- d. Los beneficios ilegalmente obtenidos en el infractor o un tercero, con la comisión de la infracción.
- e. La actitud colaboradora, diligente u obstructiva que haya presentado el infractor durante la tramitación del proceso.
- f. La conducta enmendadora que haya mostrado el infractor hasta antes de que se le haya notificado el documento de imputación de cargos.

Estudiante y Egresado:

- a. Las circunstancias familiares y personales del estudiante que hayan impedido o dificultado la capacidad de auto determinarse de acuerdo con el sentido de la norma o comprender el daño que ocasiona.
- b. El buen rendimiento académico.
- c. La confesión sincera y otras formas de colaboración.
- d. La subsanación del daño antes de que se emita la sanción.

Externo:

Los criterios se aplican independientemente de la gravedad de su falta.

Artículo 28°: Registro de Sanciones

La imposición de cualquier sanción disciplinaria será registrada en el legajo personal del personal académico y administrativo que se archiva en la oficina de Gobierno de Personas.

La imposición de cualquier sanción disciplinaria del estudiante y egresado será registrada en el Expediente del estudiante.

**CÓDIGO DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
S.A.C.**

Código	PP2.RE.04
Versión	09
Fecha:	26/04/2023
Hoja	14 de 19

**CAPÍTULO III
INSTANCIAS DEL PROCESO**

Artículo 29°:

El proceso disciplinario comprende dos instancias.

a. La primera instancia:

En el caso del personal docente y estudiantes estará a cargo del Comité Institucional de Ética en Investigación y en el caso de egresados y terceros estará a cargo del Rectorado.

b. La segunda Instancia se encuentra a cargo del Consejo Universitario, sus decisiones ponen término al proceso.

**CAPÍTULO IV
PRIMERA INSTANCIA**

Artículo 30°: Inicio y duración

El proceso disciplinario se inicia de oficio, por orden superior o por denuncia. Su trámite no podrá exceder de los cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de iniciado el proceso.

Artículo 31°: Denuncias

Cualquier persona que conozca de la comisión de faltas e infracciones por parte de un personal académico y administrativo, estudiante y egresado podrá denunciar el hecho por escrito. La denuncia será presentada al decano de la Facultad o director de la Escuela de Posgrado donde pertenece el estudiante o docente, en el caso de ser personal administrativo la denuncia será presentada al director de Gestión de Personas, acompañando la siguiente información y documentación:

- Nombre completo del denunciante o de su apoderado, con indicación de su DNI, domicilio real y procesal.
- Descripción clara y precisa de los hechos (acciones y omisiones) objeto de denuncia, indicando a la persona de su(s) autor(es), partícipe(s) y afectado(s).
- Firma y huella digital del denunciante o de su apoderado.
- Copia del DNI del denunciante o de su representante.
- Poder con firma legalizada de ser el caso.
- Documentos que sustenten la denuncia.

Artículo 32°: Fases del proceso

Son dos:

- Instructiva
- Sancionatoria

SUBCAPÍTULO I

DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTOR Y SANCIONADOR

Artículo 33°: Órgano instructor

El Comité Institucional de Ética en Investigación es una instancia institucional interdisciplinaria, con autonomía de decisión y tiene el propósito de velar por el respeto a la vida, a la naturaleza y salud de los seres vivos que participen en el proceso de investigación, de conformidad con los principios éticos acogidos por la normativa nacional e internacional, y los acuerdos suscritos por el Perú en la materia. Asimismo, investiga las denuncias de malas conductas científicas que afecten la adhesión a valores y buenas prácticas para conducir y aplicar los resultados del quehacer científico, en el que hubiera participación del personal académico y administrativo, estudiantes y egresados de la Universidad Señor de Sipán S.A.C., asimismo externos que estén ejecutando de proyectos de investigación dentro de la Universidad.

Artículo 34°: Órgano sancionador

Las sanciones prescritas en el presente Reglamento serán impuestas por el Consejo de Facultad o Consejo Universitario, según corresponda. Y será el Consejo Universitario de la USS S.A.C. ejerce y resuelve en la segunda y última instancia.

SUBCAPÍTULO II

FASE LA INSTRUCCIÓN

Artículo 35°: Inicio

El proceso disciplinario se inicia siempre de oficio, por propia iniciativa, por orden superior o por denuncia, el cual es recepcionado por el decano de Facultad respectiva o el director de la Escuela de Posgrado en el caso de ser estudiante o docente, en el caso de ser personal administrativo será recepcionado por el director de Gestión de Personas, quien dentro de los dos (2) días hábiles de recibida, emitirá la resolución de apertura del proceso, debiendo notificarlo al Comité Institucional de Ética en Investigación para el inicio de las investigaciones. El Comité Institucional de Ética en Investigación notificará al presunto infractor la carta de Imputación de cargos; documento que deberá de contener la siguiente información:

- a. Una descripción clara y precisa de los hechos imputables como falta o infracción.
- b. La norma legal que tipifica tales hechos como falta o infracción.
- c. La sanción que correspondería imponerse, indicando la autoridad que la aplicaría y la norma de la que deriva tal competencia.
- d. El plazo que se otorga al denunciado para que presente sus descargos escritos.

**CÓDIGO DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
S.A.C.**

Código	PP2.RE.04
Versión	09
Fecha:	26/04/2023
Hoja	16 de 19

Artículo 36°: Actos de instrucción

Los actos de instrucción necesarios para la verificación de los hechos imputados, serán realizados de oficio por el Comité Institucional de Ética en Investigación, con el apoyo del asesor legal cuando la situación lo amerite, sin perjuicio de los derechos del personal académico y administrativo, estudiante y egresado de proponer actuaciones probatorias. El denunciado, su apoderado debidamente acreditado, o su abogado defensor tendrán acceso directo y gratuito a los actuados derivados de la investigación de oficio; pudiendo ofrecer pruebas y formular alegaciones escritas. Los hechos públicos y notorios no están sujetos a actuación probatoria.

Artículo 37°: Acumulación de procedimientos

El Comité Institucional de Ética en Investigación de oficio o a solicitud de los involucrados en el proceso, podrá acumular los procedimientos disciplinarios en trámite siempre que guarden conexión.

Artículo 38°: Plazos máximos aplicables

- a. Tres (03) días hábiles contados desde el día siguiente de haber recepcionado los actuados, para que el Comité Institucional de Ética en Investigación emita y notifique al personal académico y administrativo, estudiante y egresado denunciado, la Carta de Imputación de Cargos.
- b. Diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de haber sido notificado con la Carta de Imputación de Cargos, para que el personal académico y administrativo, estudiante y egresado procesado presente sus descargos. Dicho plazo es improrrogable.
- c. Doce (12) días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo anterior, para que el Comité Institucional de Ética en Investigación realice de oficio las actuaciones probatorias que considere necesarias para la evaluación de los hechos, recabando documentos, información y demás pruebas que a su criterio sean relevantes para determinar la existencia o no de la infracción o falta que se imputa. Excepcionalmente y solo por la complejidad del caso, este plazo puede ampliarse por cinco (5) días hábiles adicionales.
- d. Cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo de las actuaciones probatorias, para que el Comité Institucional de Ética en Investigación emita un Dictamen del caso, el cual deberá contener:
 - Una exposición ordenada, clara y precisa de los actos u omisiones que dan lugar al caso.
 - Las pruebas de cargo y de descargo actuadas.
 - La determinación de la presunta falta, con indicación de la norma que la tipifica.
 - De ser el caso, la fundamentación fáctica y jurídica que sustenta la recomendación de archivamiento.
- e. Dos (2) días hábiles contados desde la fecha de emisión del Dictamen, para que el Comité Institucional de Ética en Investigación remita este a la autoridad inmediata superior del personal académico y

**CÓDIGO DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
S.A.C.**

Código	PP2.RE.04
Versión	09
Fecha:	26/04/2023
Hoja	17 de 19

administrativo, estudiante y egresado procesado, según corresponda para la tramitación de la fase sancionadora del proceso.

Artículo 39°: Duración de la etapa

El plazo máximo de la fase instructiva es de treinta y nueve (39) días hábiles improrrogables.

**SUBCAPÍTULO III
FASE SANCIONADORA**

Artículo 40°: Fin del proceso

Dentro de los seis (6) días hábiles de recibido el dictamen, el órgano sancionador emitirá la resolución que impone la sanción o dispone el archivamiento del proceso por inexistencia de la falta y/o responsabilidad imputada. La resolución deberá ser notificada tanto al personal académico y administrativo, estudiante y egresado como al superior jerárquico o a quien denunció la infracción, de ser el caso, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a su emisión.

Artículo 41°: Documentos a emitirse

- a. La amonestación escrita se concretizará a través de un memorando, el que deberá de consignar los siguientes datos:
 - Nombre y cargo del el personal académico y administrativo, estudiante y egresado destinatario
 - Nombre del remitente
 - Fecha
 - Asunto
 - Referencia
 - Escrito redactado brevemente
 - Firma
- b. Las sanciones de suspensión, cese y despido deberán ser impuestas a través de una resolución motivada y con el siguiente contenido:
 - Parte expositiva: lugar, fecha, nombre y cargo del superior jerárquico que sanciona, asunto y antecedentes.
 - Parte considerativa: los hechos que dan lugar al caso, las pruebas que demuestran tales hechos, la norma que tipifica la falta y determina la sanción a imponerse.
 - Parte resolutive: nombre del personal académico y administrativo, estudiante y egresado sancionado, la conducta constitutiva de infracción que ha cometido, la sanción que se le impone y, de ser el caso, la autorización de Asesoría Legal para iniciar los procesos civiles o penales a que haya lugar, y la orden de notificar al procesado y al denunciante con dicha resolución.

**CÓDIGO DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
S.A.C.**

Código	PP2.RE.04
Versión	09
Fecha:	26/04/2023
Hoja	18 de 19

- c. La resolución de inexistencia de falta o infracción debe contener:
- Parte expositiva: lugar, fecha, nombre y cargo del superior jerárquico que emite la resolución, asunto y antecedentes.
 - Parte considerativa: los fundamentos fácticos y jurídicos que sustenten la atipicidad de la conducta imputada o que el procesado no es el autor de la falta o infracción.
 - En su parte resolutive: nombre del docente inocente, la conducta cometida no constitutiva de infracción, la disposición de archivamiento del proceso disciplinario instaurado contra el procesado, la revocatoria de las medidas de carácter provisional dictadas por el órgano instructor, y la orden de notificación al procesado.

CAPÍTULO V

SEGUNDA INSTANCIA

Artículo 42°: Recursos impugnativos

Son dos:

a. Reconsideración

b. Apelación Cualquiera sea este, su presentación deberá de cumplir con los requisitos legales previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, caso contrario, se otorgará al personal académico y administrativo, estudiante y egresado sancionado un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha en que se le notifica la observación para que la subsane.

Artículo 43°: Plazos de interposición y resolución

El plazo para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios contados desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna.

Artículo 44°: Órganos receptores y resolutores de los recursos

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el órgano sancionador del personal académico y administrativo, estudiante y egresado sancionado y será resuelto por dicho órgano. Su falta de interposición no impide la presentación del recurso.

La apelación se dirige ante el órgano sancionador, quien dentro del plazo de tres (3) días hábiles deberá de elevarla ante el Consejo Universitario o Consejo de Facultad o Escuela de Posgrado, para que en el plazo de (30) días hábiles emita resolución definitiva.

Artículo 45°: Entrega de notificaciones y comunicaciones

Toda notificación o comunicación que deba ser efectuada al personal académico y administrativo, estudiante y egresado le será entregada personalmente, bajo cargo, o dirigida con cargo al último domicilio indicado por este a la Universidad, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de producida la

	CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C.	Código	PP2.RE.04
		Versión	09
		Fecha:	26/04/2023
		Hoja	19 de 19

emisión del acto administrativo. De no hallarse presente el interesado en el momento de entregarse la notificación en el domicilio señalado, podrá ser entregada a la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre y de su relación con el notificado.

Artículo 46°: Agotamiento de la vía administrativa

La resolución que resuelve la apelación agota la vía administrativa.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA

Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos en primera instancia por el Vicerrectorado de Investigación y, en segunda instancia, por el Consejo Universitario.

SEGUNDA

En los casos no previstos en el procedimiento administrativo sancionador se aplicará supletoriamente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.